

O'ZBEKISTON
RESPUBLIKASI
SPORT VAZIRLIGI

O'ZBEKISTON
DAVLAT JISMONIY
TARBIYA VA SPORT
UNIVERSITETI

"SUV SPORTI, ESHKAK
ESHISH TURLARI
NAZARIYASI VA
USLUBIYATI" KAFEDRASI

SUV SPORT TURLARINI RIVOJLANTIRISH MUAMMOLARI

MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA
ILMIY-AMALIY ANJUMANI TO'PLAMI

2024 YIL 20 APREL

Chirchiq-2024

“Suv sport turlarini rivojlantirish muammolari” Respublika ilmiy-amaliy anjumani to‘plami. – Chirchiq. 2024 – 380 b.

Tashkiliy qomita:

R.M.Matkarimov	Rektor, tashkiliy guruh raisi
M.O‘.Arzikulov	Yoshlar siyosati va sport vazirligi bo‘lim boshlig‘i - tashkiliy guruh a‘zosi
Sh.Mirzanov	Yoshlar masalalari va ma‘naviy-ma‘rifiy ishlar bo‘yicha birinchi prorektor - tashkiliy guruh a‘zosi
B.B.Musayev	Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor - tashkiliy guruh a‘zosi
A.Z.Xodjaev	O‘quv ishlari bo‘yicha prorektor - tashkiliy guruh a‘zosi
J.Sh.Zarifboyev	Xalqaro hamkorlik bo‘yicha prorektor - tashkiliy guruh a‘zosi
I.I.Ibragimov	Moliya-iqtisod ishlari bo‘yicha prorektor - tashkiliy guruh a‘zosi
M.Mirjamalov	Sportda ilmiy tadqiqotlar instituti direktori - tashkiliy guruh a‘zosi
X.Matnazarov	Suv sporti, eshkak eshish turlari nazariyasi va uslubiyati kafedrasini mudiri - tashkiliy guruh raisi o‘rinbosari (moderator)
G.Zoitova	Suv sporti, eshkak eshish turlari nazariyasi va uslubiyati kafedrasini dotsenti - tashkiliy guruh a‘zosi (koordinatori)
B.Ikramov	Suv sporti, eshkak eshish turlari nazariyasi va uslubiyati kafedrasini dotsenti - tashkiliy guruh a‘zosi
I.Islamov	Suv sporti, eshkak eshish turlari nazariyasi va uslubiyati kafedrasini dotsenti - tashkiliy guruh a‘zosi
B.Ishimov	Suv sporti, eshkak eshish turlari nazariyasi va uslubiyati kafedrasini katta o‘qituvchisi - tashkiliy guruh a‘zosi
A.Musayev	Suv sporti, eshkak eshish turlari nazariyasi va uslubiyati kafedrasini o‘qituvchisi - tashkiliy guruh a‘zosi
I.Axmedov	Suv sporti, eshkak eshish turlari nazariyasi va uslubiyati kafedrasini o‘qituvchisi - tashkiliy guruh a‘zosi
A.Shopulatov	Ilmiy-pedagog kadrlar tayyorlash bo‘limi boshlig‘i - tashkiliy guruh a‘zosi
I.Sarimsaqov	Universitet jamoatchilik bilan aloqalar bo‘limi boshlig‘i - tashkiliy guruh a‘zosi
A.Shokirov	Raqamli ta‘lim texnologiyalari markazi boshlig‘i - tashkiliy guruh a‘zosi

6. Гаппаров, З. Г., Иштаев, Ж. М., & Хасанов, О. Х. (2022). Мактаб ёшидаги ўқувчиларнинг портлаш қобилият кўрсаткичлари орқали спорт турларига йўналтириш. *Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS)*, 2(11), 495-500.

7. Gapparovich, G. Z., Mavlonboyevich, I. J., & Xamidjonovich, X. O. (2022). Sport musobaqalarining psixologik hususiyatlari. *O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI*, 2(14), 284-289.

8. Ishtaev, J. M. (2022). Psychological training to improve the technical and tactical skills of wrestlers. *Ijodkor o'qituvchi*, 2(19), 338-340.

9. Гаппаров, З. Г., Иштаев, Ж. М., Хасанов, О. Х., & Хасанов, О. А. (2022). Сущность психологической подготовки. *Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS)*, 2(11), 483-488.

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ВОССТАНОВЛЕНИЯ В НАСТОЛЬНОМ ТЕННИСЕ

Ганиева Мархабо Юлдаш кизи

*Ўзбекский государственный университет физической культуры и спорта,
Чирчик, Узбекистан*

e-mail: ganiyeva5555@mail.ru

Аннотация. В этой статье дается подробное представление о восстановлении организма спортсменов медико-биологическими средствами после нагрузок, которым подвергается организм спортсменов на тренировках по настольному теннису, и после интенсивных игр в соревновательном процессе. Таким образом, предоставляется информация о том, насколько важна роль спортивных врачей в процессах восстановления организма спортсменов.

Ключевые слова: восстановительные процессы, фармакологические препараты, диетическое питание, физиотерапия, спортивная травма, ежедневный рацион, режим сна.

STOL TENNISIDA TIBBIY-BIOLOGIK TIKLASH VOSITALARI

G'aniyeva Marhabo Yuldash qizi

*O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti,
Chirchiq, O'zbekiston*

e-mail: ganiyeva5555@mail.ru

Аннотация. Ushbu maqolada stol tennisi mashg'ulotlarida sportchilar organizmiga beriladigan yuklamalardan so'ng hamda musobaqa jarayonlaridagi shiddatli o'yinlardan so'ng sportchilar organizmini tibbiy-biologik vositalar yordamida tiklash haqida keng tushunchalar berilgan. Shunindek, sportchilar organizmini tiklash jarayonlarida sport vrachlarining o'rni qay darajada muhim ekanligi hususida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: tiklanish jarayonlari, formokologik vositalar, ovqatlanish ratsioni, fizoterapiya, sport travmasi, kunlik ratsion, uyqi rejimi.

BIOMEDICAL RECOVERY TOOLS IN TABLE TENNIS

Ganiyeva Markhabo Yuldash kizi

*Uzbek State University of Physical Culture and Sports,
Chirchik, Uzbekiston*

e-mail: ganiyeva5555@mail.ru

***Annotation.** This article provides extensive insights into the recovery of the body of athletes by medico-biological means after loads given to the body of athletes in Table Tennis Training and after intense games in competition processes. As such, information is provided on the extent to which the role of sports doctors in the processes of restoration of the body of athletes is important.*

***Keywords:** recovery processes, formocological agents, nutrition diet, physiotherapy, sports trauma, daily diet, sleep mode.*

Актуальность. Медико-биологическая система восстановления предполагает использование комплекса физических и физиотерапевтических средств восстановления, фармакологических препаратов (не противоречащих требованиям антидопингового контроля), рациональное питание (включающее продукты и препараты повышенной биологической ценности), а также реабилитацию - восстановление здоровья и должного уровня тренированности после заболеваний, травм.

Цель исследования. Медико-биологические средства должны назначаться только врачом и применяться только под контролем врачебного персонала.

Методы и организация исследования. Физические средства восстановления, обладающие высокой биологической и лечебной активностью, применяются в спортивной медицине для предупреждения и лечения заболеваний и травм, закаливания организма, ускорения восстановления и повышения работоспособности. Различают естественные факторы (солнце, воздух, вода) и преформированные (действующие с помощью специальных аппаратов), из числа которых в целях восстановления применяются главным образом гидровоздействия (различные души и ванны), бальнеопроцедуры (ванны специального состава), тепло- и светолечение, кислородотерапию, аэроионизацию, электрические токи разной частоты и напряжения, баровоздействия, различные виды массажа и бань. Действуя через рецепторы кожи и дыхательных путей, физические факторы вызывают в организме широкий спектр неспецифических реакций, оказывают влияние на обмен веществ, крово- и лимфообращение, тонус сосудов, терморегуляцию, иммунитет и ферментативную активность, нервную и гуморальную регуляцию, деятельность ЦНС и внутренних органов, способствует выведению из организма продуктов распада. Тем самым физические факторы повышают защитные силы организма, его устойчивость к действию различных неблагоприятных факторов среды, снимают усталость, ускоряют

восстановление. Физические средства подразделяют на средства преимущественно общего воздействия (души, общие ванны, общий и гидромассаж, бани, ультрафиолетовое излучение, аэроионизация, электросон и некоторые другие электропроцедуры и пр.) и локального воздействия (большинство электропроцедур, частичные ванны, декомпрессия, тепловые процедуры, сегментарный массаж и др.). Последние, хотя и действуют преимущественно на определенные группы мышц или рефлексогенные зоны, вызывают не только местные, но и системные реакции за счет происходящего перераспределения крови и изменения клеточного метаболизма. Однако средства общего воздействия обладают более широким диапазоном неспецифического влияния, в связи с чем адаптация к ним наступает медленнее, чем к локальным воздействиям. Средства локального воздействия назначаются при преимущественной нагрузке на определенные группы мышц, а средства общего воздействия – после нагрузок большого объема и интенсивности, сопровождающихся глобальным или региональным утомлением. При двухразовой тренировке в день рекомендуется применять локальные средства после 1-й тренировки и средства общего воздействия – после 2-й. Действие физических факторов на организм зависит от их характера, дозы, времени применения, индивидуальной чувствительности к ним спортсмена. Наряду с общей неспецифической реакцией каждое средство вызывает и специфические реакции, может оказывать как успокаивающее, так и возбуждающее действие. Это значит, что в каждом конкретном случае надо учитывать состояние и особенности организма, характер проведенной работы и проявлений утомления. Поэтому физиопроцедуры должны назначаться только врачом. Важно правильно определить и сроки их назначения. Например, для срочного восстановления в коротких интервалах между нагрузками процедуру следует проводить сразу же после окончания нагрузки; для обеспечения отдаленного восстановления через 4 – 6 и более часов. Для облегчения восстановления на определенных этапах подготовки (после «ударных» циклов тренировки или при нарастании явлений утомления и пр.) целесообразно проводить курс процедур (8 – 12) ежедневно или через день. Но при этом следует учитывать, что длительное применение одних и тех же процедур вызывает привыкание к ним организма и снижение их эффекта. Поэтому рекомендуется варьировать характер, продолжительность, сочетание процедур. Одновременно можно применять не более 2 – 3 процедур, в том числе не более одной процедуры каждого вида с тем, чтобы не перегружать организм.

Гигиенические средства восстановления включают основные и дополнительные.

Основные гигиенические средства:

- рациональный суточный режим;
- личная гигиена;
- закаливание;
- специализированное питание;

- оптимальные экологические условия при проведении тренировок;
- психогигиена.

Результаты исследования и их обсуждение. Дополнительные гигиенические средства восстановления применяются в виде комплексов, которые могут включать: гидропроцедуры – теплый душ, горячий душ, прохладный душ, контрастный душ, теплые ванны, контрастные ванны, хвойные ванны, восстановительное плавание; различные виды спортивного массажа – общий восстановительный массаж, гидромассаж, самомассаж, предварительный разминочный массаж; различные методики приема банных процедур – баня с парением, кратковременная баня, баня с контрастными водными процедурами.

Вместе с этим могут применяться искусственные источники ультрафиолетового излучения для облучения спортсменов в осенне-зимний период года, а также применение источников ионизированного воздуха. Применение этих восстановительных средств проводится по специальным методикам.

К числу наиболее действенных и доступных средств восстановления, рекомендуемых спортсменам, относятся различные виды массажа, баня, сауна, водные процедуры.

Массаж – универсальное средство общего и локального воздействия. Используется для общего восстановления после занятий, в конце микроцикла, между подходами к снаряду, для разминки, успокоения при стартовом волнении, излишнем возбуждении, апатии и т.д. Роль массажиста может выполнять тренер, имеющий соответствующие навыки, которым следует обучить и самих гимнастов. Массаж сочетается с применением различных разогревающих растирок, мазей улучшающих кровотоки. Используется также аппаратный массаж (вибро-, гидромассаж, циркулярный душ, душ Шарко и др.).

Водные процедуры (теплый и контрастный душ), водно-тепловые процедуры (баня, сауна, горячие и контрастные ванны) также являются действенным средством восстановления.

Души – это гидропроцедуры, при которых вода действует на тело в виде одной или нескольких струй с дозируемой температурой и давлением. При температуре воды до 20° душ считается холодным, 20-33° прохладным, 34-36° индифферентным, 37-38° теплым, 40° и выше – горячим.

Прием теплого душа (5-7 мин) после тренировки оказывает гигиеническое и успокаивающее воздействие и является обязательным компонентом тренировочного режима. Через 20-30 мин после тренировки, перед дневным отдыхом и ночным сном душ может быть более продолжительным – он снижает возбудимость, улучшает обмен веществ, функцию мышц и внутренних органов. Прохладные и индифферентные души тонизируют, горячие можно использовать при переохлаждении и после массажа.

Для восстановления работоспособности используются пресные, газовые, ароматические, минерально-хлоридные ванны. Теплые ванны (36-38°) оказывают успокаивающее и расслабляющее действие; их назначают перед сном, после тренировки или соревнований с большой нагрузкой, не чаще 2-3 раз в неделю. Индифферентная (34-35°) и прохладная (21-23°) непродолжительные ванны тонизируют организм и повышают обмен веществ; они применяются преимущественно в тех случаях, когда у спортсмена в периоде восстановления преобладают тормозные процессы. Горячие ванны утомляют и (кроме случаев переохлаждения) не рекомендуются в целях восстановления.

Более выраженным эффектом обладают контрастные ванны (2 ванны с разницей в температуре воды от 5-10 до 20°) и вибрационные ванны (общее или местное воздействие воды и вибрации). Они снимают утомление, тонизируют организм, повышают работоспособность. Вибрационные ванны, кроме того, обладают обезболивающим эффектом. С целью восстановления они назначаются не ранее чем через 1 ч после тренировки, 10-12 ванн на курс с постепенным увеличением разницы температур и силы вибрации. Из газовых ванн наибольшее распространение в спортивной медицине получили углекислые и жемчужные ванны. В углекислых ваннах помимо температурного и механического факторов на организм действует и химический фактор – углекислота. Это способствует повышению тонуса нервной системы, улучшению функции сердца, сосудов, образованию биологически активных веществ в коже, ускорению выведения молочной кислоты. Эти ванны 2-4 раза в неделю не ранее чем через 1 ч после тренировки и не позднее чем за 3 ч до нее последующим 30-60-минутным отдыхом (10-12 ванн на курс).

В жемчужных ваннах вода обогащается воздухом, нагнетаемым под давлением 0,5-1,5 атм, что раздражает термо- и тактильные рецепторы кожи и рефлекторно оказывает тонизирующее действие на организм. Их рекомендуется применять главным образом после соревнований и тренировок, сопровождающихся значительным нервным напряжением. Назначают 12-15 процедур 3-4 раза в неделю, температура воды не более 35-36°.

В хлоридно-натриевых ваннах используется естественная минеральная вода (морей, источников и пр.) или приготовленная из соли. Ванна оказывает тонизирующий эффект, улучшает утилизацию кислорода, хорошо действует при нарушениях регуляции тонуса сосудов и изменениях опорно-двигательного аппарата. Назначается не ранее чем за 30 мин до тренировки и не позднее чем через 2 ч после нее.

Восстановлению опорно-двигательного аппарата способствуют также щелочные (содовые) ванны.

Из ароматических ванн наиболее широкое распространение получили хвойные ванны (с добавлением к пресной воде хвойного экстракта или таблеток). Они снижают возбудимость нервной системы, улучшают сон, нормализуют измененные вследствие утомления функции различных органов

и систем. Для приготовления хвойной ванны в 200 л пресной воды растворяют 50-70 мг экстракта.

Бани (парная и суховоздушная – сауна) широко применяются для восстановления спортивной работоспособности. Парная (русская) и суховоздушная (финская) бани различаются по температуре и влажности воздуха. Парная характеризуется высокой влажностью (до 70-100%) и сравнительно низкой температурой воздуха (40-60°), суховоздушная – высокой температурой (до 70-100°, иногда и более) и небольшой влажностью (в пределах 5-15%). Сауна переносится легче, опасность перегревания, нарушения терморегуляции и функций организма в ней меньше. Поэтому она широко используется в спортивной практике. Оптимальной температурой в сауне надо считать 70-80°, влажность 5-15%, движение воздуха 0,3-0,5 м/с. Банная процедура не должна переутомлять спортсмена, она должна сопровождаться хорошим самочувствием, нормальным сном, чувством бодрости и прилива сил.

Выводы. Режим приема сауны зависит от характера предшествовавшей нагрузки. Если банная процедура проводится в день тренировки, время пребывания в сауне надо сократить до 5-7 мин, а число заходов до 3, в последующие дни можно увеличить пребывание до 10-15 мин (но не более 25 мин) и число заходов до 4-5 с интервалами между заходами 5-15 мин. Эффективность сауны увеличивается при сочетании ее с контрастными температурными воздействиями (прохладным или холодным душем или бассейном) в интервалах между заходами и последующим массажем. При этом необходимо соблюдать гигиенические рекомендации. В практике используются и портативные тепловые камеры.

Литература

1. Ганиева М. Ю. Стол тенниси билан шуғулланувчи талаба-ёшларни жисмоний ривожланишининг тузизлиши ва таҳлили //Спортда илмий тадқиқотлар. Илмий-назарий журнал. – 2023. – №. 4. – С. 42-45.

2. G'aniyeva M. Y., Yo'ldashaliyeva M. I. DEVELOPMENT OF THE TECHNIQUE INTRODUCTION OF THE BALL INTO THE GAME AT DIFFERENT POINTS WITH THE HELP OF SPECIAL EXERCISES //World Bulletin of Social Sciences. – 2023. – Т. 23. – С. 1-3.

3. Yo'ldoshaliyeva M. I., G'aniyeva M. Y. PSYCHOLOGICAL SIGNIFICANCE OF STUDYING THE PRIORITY QUALITIES OF TABLE TENNIS PLAYERS //British Journal of Global Ecology and Sustainable Development. – 2023. – Т. 16. – С. 81-84.

4. G'aniyeva M. YOSH STOL TENNISCHILARNING MUVOZANAT SAQLASH QOBILİYATLARINI O'RGANISH VA UNI RIVOJLANTIRISH SAMARADORLIGI //Центральноазиатский исследовательский журнал междисциплинарных исследований. – 2022. – Т. 2. – №. 11.

5. Йўлдошалиева М. И., Ганиева М. Ю. Важность использования подвижных игр при обучении технико-тактическим движениям юных игроков

в настольный теннис //INNOVATIONS IN TECHNOLOGY AND SCIENCE EDUCATION. SCIENTIFIC JOURNAL.–ISSN. – 2023 – Т. 2. -№. 9

6. Арзикулов Д. Н. СПОРТЧИЛАРНИ ПСИХОЛОГИК ЖИҲАТДАН ТАЙЁРЛАШНИНГ ИЖТИМОЙ-ПСИХОЛОГИК МУАММОЛАРИ //Fan-Sportga. – 2020. – №. 4. – С. 73-75.

7. G‘anieva M. Y., Azimova S. R. THE EFFECTIVENESS OF OUTDOOR GAMES IN THE DEVELOPMENT OF CHILDREN'S MOTOR ACTIVITY //International Bulletin of Applied Science and Technology. – 2023. – Т. 3. – №. 12. – С. 210-213.

8. G‘anieva M. Y., Abduxalilova S. T. SAFETY PRECAUTIONS AND INJURY PREVENTION AT TABLE TENNIS TRAINING SESSIONS //British Journal of Global Ecology and Sustainable Development. – 2023. – Т. 23. – С. 25-28.

9. Ганиева М. Ю., Абдухалилова С. Т. ЗНАЧЕНИЕ ПОДВИЖНЫХ ИГР В СОВРЕМЕННОМ СПОРТИВНОМ ДВИЖЕНИИ //Innovations in Technology and Science Education. – 2023. – Т. 2. – №. 17. – С. 197-201.

10. G‘anieva M. Y., Yuldashaliyeva M. I., Azimova S. R. General And Special Physical Training. Physical Qualities Required By Table Tennis Players //Global Scientific Review. – 2024. – Т. 24. – С. 43-45.

11. Йўлдашалиева М. И. ЁШ СТОЛ ТЕННИСЧИЛАРНИНГ ЖИСМОНИЙ ТАЙЁРГАРЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ЮКЛАМАЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 42-46.

ЎҚУВЧИЛАРИДА ПОРТЛАШ ҚОБИЛИЯТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ САМАРАДОРЛИГИ

Гаппаров Захид Гаппарович

*п.ф.н., профессор, Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университети
Чирчиқ Ўзбекистон,*

Аннотация. Мақолада ўқувчиларнинг портлаш қобилиятини ривожлантиришнинг янгича ёндашиш методологияси келтирилган. Муаллиф таълим тизимида мактаб ўқувчиларининг портлаш қобилиятини ўлчаш ва ривожлантириш учун янги яратилган “СПОРК” мосламасида текширишлар олиб бориш натижасида, портлаш қобилиятини ривожлантириш, ўқувчиларнинг давлат дастуридаги нормаларини бажаришига ижобий таъсир этиши исботланди.

Калит сўзлар: СПОРК, установка, қобилият, психомоторика, мослама, портловчи ҳаракат, ривожлантириш, сифат, сакраш, машқ, эксперимент.

EFFECTIVENESS OF DEVELOPING EXPLOSIVE ABILITIES OF PUPILES

Gapparov Zahid Gapparovich

Моделирование тактики прохождения дистанции 2000 метров в академической гребле с использованием гребного тренажера «CONCEPT-2»	
Азимова Севинч Рустам кизи	
Важность педагогического контроля на занятиях по настольному теннису	165
Azimov Zikirillo Nasrullo o'g'li	
Akademik eshkak eshishda jamoaviy qayiq'larga sportchilarni komplektlash xususiyatlari	170
Azimov Zikirillo Nasrullo o'g'li, Xodjiyev Aziz Rashidovich	
Ko'p yillik tayyorgarlik davrida yuqori malakali kanoeda eshkak eshuvchilarning musobaqa faoliyatini modellashtirish	173
Axmedov Jasurbek Akram o'g'li	
Sambochilarda organizmni qayta tiklash vositalarining samaradorligi	176
Борзова Юлия Владимировна, Корбут Василий Михайлович	
Формирование экипажа в женской байдарке-четвёрке с учётом индивидуальных особенностей и применением современных информационных средств	180
Buriyev Abror Ibragim o'g'li	
Talabalarning ijodiy motivatsion sohasi bilan bog'liq psixologik jihatlarini tadqiq etish	184
Ганиева Мархабо Юлдаш кизи	
Медико-биологические средства восстановления в настольном теннисе	189
Гаппаров Захид Гаппарович	
Ўқувчиларида портлаш қобилятини ривожлантиришнинг самарадорлиги	195
Гаппаров Захид Гаппарович	
Влияние развития взрывных способности на соревновательный результат юных борцов	203
Dauletov Baxadir Utebayovich	
Baydarka va kanoeda eshkak eshish tezlikni rivojlantirish metodologiyasining xususiyatlari	207
Икрамов Бахром Фарходович, Икрамов Фарход Турсунович, Ишимов Боходир Амиркулович, Азимов Зикирилло Насрулло ўғли	
Байдарка ва каноэда эшкак эшувчиларнинг жисмоний тайёргарлиги ва уни ривожлантириш услубияти	212
Ikramov Farxod Tursunovich, Ikramov Baxrom Farxodovich, Ishimov Buxodir Amirkulovich, Azimov Zikirillo Nasrullo o'g'li	
Eshkak eshuvchilarning tezkor kuch tayyorgarligini rivojlantirishda samarali usul va vositalar	215